

KATMAN PORTAL

Türk Usulü Kültürel "Sıçrama"

Author(s): Esra Uğurlu

Published: Mart 16, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3631>

Abstract Bu yazı geçtiğimiz ay sosyal medyada ufak çaplı bir tartışma yaratan "Türk usulü kültürel sıçrama" meselesini ele almayı amaçlamaktadır. Tartışmanın kaynağı Alice Evans tarafından yazılan "Cultural Leapfrogging - Turkish Style" başlıklı bir blog yazısı.

Published by Katman Portal · Mart 16, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3631>